

Горпинко Оксана Сергіївна

учитель історії Харківської гімназії № 65

Харківської міської ради Харківської області

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ У РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ

У статті розкривається роль учителя у розвитку інтелектуально-творчих здібностей учнів на уроках історії виходячи з власного практичного досвіду. Показано, що учитель повинен мати не лише високу предметну підготовку, а й майстерність володіння сучасними інноваційними методиками, щоб за їх допомогою сприяти не лише засвоєнню учнями інформації, а й сформувати новий тип інтелектуально-творчої особистості.

***Ключові слова:** інтелектуально-творчі здібності, методи навчання, учитель, проблемне навчання, розвиток особистості, самореалізація.*

Постановка проблеми. Життя в епоху науково-технічного прогресу стає все різноманітнішим і складнішим. І воно вимагає від людини не шаблонних, звичних дій, а рухливості, гнучкості мислення, швидкої орієнтації та адаптації до нових умов, творчого підходу здатності до вирішення великих та малих проблем. Якщо зважити на той факт, що частка розумової праці майже у всіх професіях постійно зростає, то стає очевидним, що інтелектуально-творчі здібності людини все більше відіграватимуть важливу роль в успішній соціалізації особистості, а їх розвиток є одним із найважливіших завдань системи освіти. Тож, ХХІ століття поставило перед шкільною освітою вимоги кардинального реформування, переорієнтації її із установи, що лише дає знання, на таку, що закладає навик навчатися. Основна ідея, запропонованої влітку 2016 року, Концепції Нової української школи полягає у наданні можливості всім учням виявити свої таланти та творчий потенціал. Випускник школи повинен самостійно критично мислити, вміти розгледіти труднощі, що

виникають у реальному світі, і шукати шляхи раціонального їх подолання, чітко усвідомлювати, де і яким чином знання, набуті в школі, можуть бути застосовані в навколишній дійсності. Завдання ж школи та кожного педагога створити умови, що дозволяють дитині максимально самореалізуватися, розвинути свої здібності, у тому числі й інтелектуальні.

Аналіз досліджень. Всі педагоги звертали увагу на проблему взаємозв'язку навчання дітей та їхнього розумового у ході навчального процесу в школі. У вітчизняній педагогіці розроблено різні теорії навчання, що торкаються проблеми інтелектуально-творчого розвитку школярів. Зокрема, ці питання потрапили в поле зору розробників навчальних посібників з методики викладання: К. Баханової [1], М. Ковальчук, А. Кишинівської, Л. Меркульєвої [4], С. Сисоєвої [9]. Окремі методи викладання та прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів та формування самостійного мислення розглядаються у дослідженнях В. Вишківської, О. Шикиринської [2], І. Дичківської [3], В. Павленко [6; 7], Н. Харченко [10], Л. Шелестової [11]. Особливості їх використання під час викладання історії вивчалися Ф. Левітас, О. Салатою [5], О. Пометун, Г. Фрейман [8]. Попри існування великої кількості теоретичних розробок, на сьогоднішній день все ще бракує робіт практичного спрямування.

Мета статті – визначити роль учителя у розвитку інтелектуально-творчих здібностей учнів на уроках історії виходячи з власного практичного досвіду.

Виклад основного матеріалу. Завдання школи полягає в тому, щоб підтримувати та заохочувати творче ставлення до навчання, внутрішню мотивацію та активність у дітей. Тому на освіті лежить відповідальність за те, щоб сьогоднішні діти досягали успіху не тільки в школі, а й у подальшій професійній діяльності, вже будучи дорослими [8, с. 15]. Робота над розвитком інтелектуально-творчих здібностей учня лежить безпосередньо на вчителі та дає можливість своєчасно розгледіти таланти дитини, звернути на них увагу та зрозуміти, що саме ці здібності потребують підтримки та розвитку.

Система роботи вчителя з розвитку інтелектуально-творчих здібностей

учнів орієнтує їх на виявлення зацікавленості у самостійній роботі, потреби в проведенні власних досліджень процесів та явищ, устремління довести свою точку зору, наполегливості у досягненні поставленої задачі, потреби в активній творчій діяльності [11, с. 23]. Можна сформулювати деякі правила дій вчителя, що сприятимуть успішному розвитку інтелектуально-творчих здібностей школярів:

- учитель не повинен виступати в ролі організатора, який дає оцінки, а повинен проявляти себе як партнер, помічник, ініціатор та експерт;
- найчастіше ставити питання «а що, якщо?..». Це дозволяє виявити вільну фантазію, пробуджувати та підтримувати допитливість учнів;
- заохочувати прагнення ставити запитання та самостійно знаходити відповіді;
- організовувати ситуації, які потребують творчих відносин;
- намагатися уникати питань, на які передбачається однозначна відповідь: так чи ні.;
- дозволяти учням робити помилки. Недарма кажуть, що на помилках навчаються, оскільки вони спонукають до активного пошуку рішення;
- виховувати в учнях адекватне ставлення до критики та похвал з боку оточення;
- учити школярів приймати й цінувати власне творче мислення і досягнуті результати та інших членів учбового колективу [9, с. 72–73].

Розвиток інтелектуально-творчого мислення учнів має відбуватися на всіх уроках, у тому числі й історії. Мій педагогічний досвід – це поєднання різноманітних педагогічних технологій, які я застосовую в залежності від змісту матеріалу, рівня пізнавальної активності класу, від мети та завдань уроку.

Досвід практичної роботи доводить, що важлива умова успішного розвитку творчого мислення учнів – наявність у них загальної культури мислення. З огляду на це навчальна діяльність під час уроків історії має бути спрямована, передусім, на розвиток інтелектуальних умінь учнів: аналізувати,

синтезувати, знаходити причинно-наслідкові зв'язки, узагальнювати, робити висновки, класифікувати, порівнювати, виділяти головне. Досягти цілі допомагають активні методи навчання, формування атмосфери творчої активності. Формування інтелекту починається з образних уявлень про історію на емоційно-моральному рівні. На наступному етапі слід привести знання в просту хронологічно-просторову систему. Далі формується аналітичне мислення, тобто здатність виявляти причинно-наслідкові зв'язки. Розвиваюче навчання стимулює такі процеси, як сприйняття, увага, мислення, пам'ять, розвиває творчі здібності. Один із способів розвитку інтелектуально-творчого мислення учнів на уроках історії – включення до змісту навчально-виховного процесу завдань творчого характеру [3, с. 51]. До них відносять: проблемні завдання; проблемні питання, побудова логічних схем, евристичні бесіди, головна особливість яких у тому, що вони допускають безліч правильних відповідей. Важливе значення має й організація роботи із документально-методичним комплексом; ігрового навчання; діалогового навчання.

Розглянемо проблемний підхід у навчанні. Виклад є проблемним, якщо вчитель ставить якусь питання, чи створює якусь проблемну ситуацію, що потребує вирішення, але однозначного рішення не дає і спонукає учнів шукати відповідь. Пошук відповіді вимагає від учнів творчих пошуків, самостійності, ініціативності [7, с. 76].

Вирішення проблемного завдання проходить кілька етапів.

1. Вивчення умов завдання, сутності питання та виявлення найважливіших даних, які можна використати.
2. Створення загального плану дій, висування гіпотез.
3. Доказ чи спростування, вибір методів розв'язання задач.
4. Перевірка правильності рішення, зіставлень результатів із вихідними даними.

У залежності від мети, яку вчитель хоче досягти використовуючи такий тип завдань, можна виділити чотири способи вирішення проблемних завдань.

Перший спосіб характеризується тим, що всі етапи вирішення

проблемного завдання здійснює сам учитель, він сам ставить проблему і самостійно її вирішує. Він вказує існуючу проблемну ситуацію, розповідає як створювались різні гіпотези її вирішення, демонструючи історичний і логічний шлях пізнання [4, с. 11]. Питання, які ставить учитель, не вимагають від учнів відповіді, а використовуються лише для того, щоб привернути їх увагу до проблемної ситуації, активізувати, а не розвивати їх пошукову діяльність.

За частково-пошукового способу окремі етапи розв'язання проблемного завдання здійснюють учні спільно з учителем, який визначив це завдання. Вчитель, застосовуючи діалоговий спосіб подання матеріалу, створює для учнів можливість реалізувати свою пошукову активність, за рахунок чого підвищується їх мотивація, успішніше засвоюються знання [1, с. 68].

На дослідному рівні вчитель ставить завдання а учні вирішують його самостійно. Досить гарні результати дає застосування на уроках історії евристичної бесіди. Це діалогова система в ході якої велика проблема розкладається на складові частини й вирішується послідовно зусиллями всього класу. Учням пропонується вирішити низку оригінальних завдань з історії з урахуванням їх вікових особливостей. Запитання ці, як правило, складні та рідко допускають однозначну відповідь [6, с. 198]. Їхнє обговорення на уроках дуже корисне. У такий спосіб школярі досягають за допомогою вчителя найвищих доступних їм вершин історичної думки та пізнають на особистому досвіді смак від наукової роботи. Іноді це призводить до несподіваних результатів, розкриває інтелектуально-творчий потенціал учнів.

А за умов творчого способу всі етапи вирішення проблемного завдання здійснює сам учень. Вчитель визначає способи і прийоми створення проблемної ситуації. До них відносяться ознайомлення учнів із історичними фактами, які потребують теоретичного осмислення [2, с. 503]. Особливою формою реалізації дослідницького навчання є проектна діяльність. Учні готують різні види проектів практичного та дослідницького характеру, що дозволяє їм поглиблено вивчити певну тему. Проекти можуть бути груповими та індивідуальними. За формою реалізації – рефератами, творчими та практичними роботами. У

процесі роботи над проектом у школярів розвиваються: комунікативні, особистісні, соціальні, дослідницькі здібності. У своїй педагогічній практиці на уроках історії найчастіше використовую такі типи проектів, як інформаційні, ігрові, дослідні, творчі. Тип проекту залежить від віку учнів та теми.

Історія традиційно вважається найважливішою частиною шкільного курсу. Зрозуміло, що суто описовий стиль недоречний щодо настільки важливого предмета. Школярам треба дати можливість порівнювати думки і справи попередників зі своїми уявленнями про те, що відбувалося, самим будувати припущення і перевіряти їх, поступово переходячи від простого збирання фактів до їх зіставлення, осмислення і в кінцевому рахунку – до свідомого наукового моделювання нескінченного історичного процесу, який так бурхливо протікає у наш час [5, с. 12]. Історичний матеріал дає можливість мені використовувати проблемні методи навчання на різних етапах уроку. Так, зокрема, перед вивченням нового матеріалу я ставлю цікаві, несподівані питання, на які учням треба дати відповіді на етапі підведення підсумків отриманих знань з нового матеріалу. Висунувши проблему, я пропоную навчальний матеріал та даю орієнтири для вирішення проблеми, супроводжуючи пояснення питаннями та завданнями пошукового характеру. На основі нового матеріалу, що вивчається, учні вирішують проблему, як правило, давно вже вирішену наукою. Але їм треба самостійно дійти до цього рішення чи «перевірити» вже існуючу думку. На уроках я пропоную учням багато різноманітних творчих завдань. В моєму арсеналі їх чимало: методи групової дискусії, «Резюме», «П'ять чому», «Що буде, якщо?», «Мозковий штурм у парах», кросворди, ситуація-сценка, соціопитування, анкетування, творче перо, анаграми, рольові ігри, лист до... і так далі. Більш детально зупинюся на деяких з форм роботи, що спрямовані на розвиток інтелектуально-творчих здібностей учнів.

Для групової та індивідуальної роботи може бути використаний прийом «кластер». Цей метод, суть якого полягає у графічному розміщенні інформації, допомагає учням вільно і відкрито обмірковувати будь-яку тему. Методика

складання кластера досить проста:

- записуємо ключове слово або пропозицію на папері чи дошці;
- записуємо слова або речення, які приходять на думку на цю тему, поєднуючи їх стрілками з основним словом;
- від слів чи речень другого ряду, у свою чергу, теж можна утворити самостійну гілку понять та визначень.

Виписувати можна стільки ідей, скільки захочеться [10, с. 63].

Використовувати такий метод можна на різних етапах уроку. На початку уроку – для стимулювання пізнавальної діяльності, на стадії узагальнення нового матеріалу – для осмислення отриманих знань. У такий спосіб можна виокремити основні смислові одиниці та зв'язки між ними й допомогти учням систематизувати і узагальнити інформацію отриману на уроці. Наприклад, при вивченні історії України періоду «відлиги», у такий спосіб можна проаналізувати основні реформи цього часу та їх наслідки.

На початку уроку для опрацювання будь-якого поняття учням пропонується прийом «кошик ідей». Їм ставиться питання – що вам відомо на цю тему? Вони згадують і записують у зошиті все, що знають з приводу цієї події. Потім відбувається обмін у парах. Учні діляться один з одним відомими їм знаннями. Далі вчитель записує на дошці відомості, яку називають пари [3, с. 149–150]. Цей прийом схожий з «кластером», адже дозволяє висловити свої думки з приводу певної історичної події чи явища. Однак на відміну від нього, ці висловлювання не обговорюються і не систематизуються, а лише слугують «хмарою тегів», які будуть обговорюватися протягом уроку.

Під час уроків історії великим успіхом в учнів користується складання сінквейну. Сенкан – це вірш, що потребує синтезу інформації. Він складається з п'яти рядків: 1) ключове слово (іменник); 2) опис поняття (два прикметника); 3) дії пов'язані з ключовим словом (три дієслова); 4) речення з чотирьох слів, у якому висловлюється ставлення до ключового слова; 5) синонім, висновок до теми (одне слово). Наприклад, можна запропонувати учням створити сенкан зі словом «абсолютизм». Він буде виглядати приблизно так: 1 рядок –

Абсолютизм; 2 рядок: необмежений, одноосібний; 3 рядок: призначає, вирішує, змінює; 4 рядок: одноосібна особиста влада монарха; 5 рядок: влада. Так як у будь-якій темі з історії багато ключових понять та термінів, то для глибшого їхнього розуміння досить доцільно використовувати сінквейн [9, с. 203]. Використовувати цей прийом можна на будь-якому етапі уроку. Він дозволяє навчити школяра висловлювати власні судження, своє ставлення до історичної події, демонструє хід його думок.

Прийом «Insert» (інтерактивна пізнавальна система для ефективного читання та усвідомлення) особливо подобається дітям, оскільки ця технологія проста і доступна, а користь від неї величезна: ця методика ефективна для розвитку критичного мислення бо дозволяє структурувати прочитану інформацію за допомогою умовних знаків. А критичне мислення – це процес творчого інтегрування ідей та ресурсів, переосмислення та переформулювання понять та інформації. Під час знайомства із новим матеріалом у підручнику учні позначають на полях «v» - якщо інформація їм відома; «+» – інформація, яка почута вперше; «-» – відомості, що йдуть у розріз із наявними уявленнями; «?» – те, що залишилося незрозумілим [9, с. 218]. Цей прийом дозволяє створити умови для самостійного осмислення матеріалу, його аналізу. Використовувати його можна як для організації індивідуальної роботи так і в парах.

За допомогою усіх цих технологій здобувачі освіти мають змогу: аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу й у такий спосіб зробити засвоєння знань доступнішим; навчитися формулювати власну думку, правильно її висловлювати, доводити власну позицію, аргументувати й дискутувати; навчитися слухати іншу людину, поважати альтернативну думку; моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний соціальний досвід через включення в різні життєві ситуації, їх моделювання; вчитися будувати конструктивні взаємини у групі, уникати конфліктів, розв'язувати їх, шукати компроміси, прагнути діалогу та консенсусу; розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи,

виконання творчих робіт [4, с. 12–13].

Висновки. Таким чином, правильно підібрані питання та завдання допоможуть учням сконцентрувати свою увагу на найважливіших темах матеріалу, розвивати інтелектуально-творче мислення, підвищити мотивацію та активність учнів на уроці. Тож, сучасний вчитель повинен володіти системою знань про природні здібності дитини та шляхи їх розвитку, вміти будувати інноваційне освітнє середовище, а також оцінювати результати освіти на особистісному, предметному та метапредметному рівнях. Він повинен мати не лише високу предметну підготовку, демонструвати високі знання, включаючи елементи передових відкриттів у своїй галузі, а й методичну підготовку, майстерність володіння сучасними інноваційними методиками, вміти так побудувати цільове поле навчальної діяльності з свого предмета, щоб за допомогою проблемно-пошукових методів сприяти не лише засвоєнню інформації та здатності її відтворити, а сформувати новий тип інтелектуальної особистості, яка характеризується активністю, самостійністю, здатністю виявляти «інтелектуальну ініціативу», приймати рішення та оцінювати моральне значення дій та вибору. Крім викладання свого предмета, він повинен формувати погляди, соціальний світогляд, ставлення учнів до життя.

Джерела і література:

1. Баханов К. О. Професійний довідник вчителя історії. Х.: Вид. група «Основа», 2012. 239 с.
2. Вишківська В. Б., Шикиринська О. В. Інтерактивні методи навчання: ознаки та особливості використання. *Грань науки*. 2021. № 2–3. С. 502–504.
3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. К.: Академвидав, 2004. 218 с.
4. Кольчак М. М., Кишинівська А. О., Меркульєва Л. М. Пам'ятка для педагогічних, науково-педагогічних працівників «Методи навчання та їх класифікація». Посібник. Кривий Ріг: ВСП «КРФК НАУ», 2021. 19 с.

5. Левітас Ф. Л., Салата О. О. Методика викладання історії. Посібник вчителя. Х.: Вид. група «Основа», 2006. 96 с.
6. Павленко В. В. Проблемні ситуації: поняття і типи. *Нові технології навчання: збірник наукових праць*. Київ, 2014. Вип. 83. С. 196–202.
7. Павленко В. В. Методи проблемного навчання. *Нові технології навчання: збірник наукових праць*. Київ. 2014. Вип. 81. С. 75–79.
8. Пометун О. І., Фрейман Г. О. Методика навчання історії в школі. К.: Генеза, 2005. 328 с.
9. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості: Підручник. К.: Міленіум, 2006. 344 с.
10. Харченко Н. Розвиток критичного мислення. Інноваційні форми роботи для дітей і дорослих. Київ: «Видавнича група «Шкільний світ», 2018. 120 с.
11. Шелестова Л. В. Дослідження процесу розвитку творчих здібностей старшокласників у практиці профільного навчання. *Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи*. 2018. № 1 (20). С. 21–32.

Horpyenko Oksana Serhiivna

The role of the teacher in the development of intellectual and creative abilities of students

The article reveals the role of the teacher in the development of intellectual and creative abilities of students in history lessons based on his own practical experience. It is shown that the teacher must have not only high subject training, but also mastery of modern innovative methods in order to help students not only learn information, but also to form a new type of intellectual and creative personality.

Keywords: intellectual and creative abilities, teaching methods, teacher, problem-based learning, personality development, self-realization.